

MOVAROUNNAHRGA TAJVID ILMINING KIRIB KELISHI VA
RIVOJLANISH BOSQICHLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6571405>

Nuriddinov Yo‘ldoshboy Ibrohim o‘g‘li
Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU
Universiteti 2-kurs magistranti

Kalit so‘zlar: *Qur’oni Karim, “yetti qiroat”, tajvid, qiroat, “Qavoid al-Qur’on”*

Mo‘g‘ullarning uzoq muddat hukmronligi davrida inqirozga uchragan Xuroson o‘lkasini Amir Temur jahon minbariga olib chiqib, uning shon-shuhratini butun olamga taratgan. Iqtisodiy va madaniy hayotda o‘z o‘rnini topishida jon kuydirib, uni rivojlantirishga boshchilik qilgan, ilg‘or va taraqqiyparvar davlat arbobi sifatida namoyon bo‘lgan. Tarixdan ma‘lumki, Amir Temur mamlakatni taraqqiy ettirishda ilm-fan vakillariga tayangan. U shahar va qishloqlarda madrasalar, masjidlar, saroylar, shifoxonalar, qo‘riqxonalar, qozixonalar, ko‘priklar, savdo bozorlari qurish haqida farmonlar bergan.

“Movarounnahr, Xuroson va boshqa o‘lkalarni birlashtirgan. Amir Temur saltanatida milodiy XIV asrning ikkinchi yarmidan ilm-fan, madaniyat va iqtisod taraqqiy topdi. Islom tarixi, kalom ilmi, tafsir, hadis, fiqh, falakshunoslik va boshqa ilmlarni mukammal egallagan mutafakkirlar yetishib chiqdi. Bu haqiqatni Samarqand zaminida faoliyat ko‘rsatgan Balxiy va Dimashqiy, Bag‘dodiy va Marzaviy, Taftazoniy va Jurjoniy, Jazariy va Shomiy kabi yuzlab allomalarning nomlari ham isbotlab turibdi⁹.

Sarkarda Amir Temurning Samarqandga olim-u fozillarni jalb etish siyosati tufayli juda ko‘p allomalar Samarqandda yashab, ijod qilganlar va ilm-fan taraqqiyotiga o‘zlarining munosib hissalarini qo‘shganlar.

Mustaqilligimiz tufayli nafaqat yurtimizdan yetishib chiqqan va dunyo ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan mutafakkir va olimlar, balki boshqa yurt vakillarining ham vatanimizda yashab, ijod qilgan allomalarning hayot yo‘llari izchil o‘rganib borilayotgani va izzat-ikromda ekanligi e‘tiborga loyiqdir.

Samarqandda bir muddat istiqomat qilib, qiroat ilmi ta‘limidan saboq bergan qiroat ilmi olimi, mufassir va muhaddislarning ustozlari, alloma Shayx Abulxayr Muhammad ibn al-Jazariy rahmatullohi alayh ham mana shunday mutafakkirlardan biridir.

⁹ I.A.Karimov. Samarqand shahrining 2750-yilligi tantanalarida so‘zlagan nutqi. Xalq so‘zi. 2007-yil 20-sentabr. – B. 4.

Islom dunyosida Ibn al-Jazariy nomi bilan mashhur bo'lgan olimning hayot yo'li va ijodi xususida batafsil to'xtalishdan oldin, uning ijodi asosini tashkil qilgan qiroat ilmi va uning tarixi haqida qisqacha to'xtalib o'tish lozim. Chunki ko'pchilikda qiroat turlari to'g'risida ma'lumot yetarli emas.

Qur'oni Karim nozil qilinganidan buyon Allohning inoyati bilan u himoyalangan va islom ummati uchun hidoyat qilib berilgandir. To undagi yer va mavjudotlar bor ekan, Alloh taoloning o'zi uni yo'qolmay, buzilmay saqlanishini o'z zimmasiga olgan:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Albatta, bu eslatmani (ya'ni Qur'onni) Biz O'zimiz nozil qildik va shubhasiz O'zimiz uni saqlaguvchimiz¹⁰.

Qur'oni Karim Alloh taoloning himoyasida bo'lishining sabablaridan biri, Qur'oni Karimni o'rganib, unga amal qiluvchi va boshqalarga o'rgatuvchi olimlar, tajvid asosida tilovat qiladiganlar, ustozlardan ta'lim olib, so'ngra shogirdlarga silsila asosida yetkazadigan kabilarning barcha zamon va makonda mavjud bo'lishidir.

Islom ummatining o'tgan solih kishilari Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning "Sizlarning orangizdagi yaxshilaringiz – Qur'onni o'rganib uni boshqalarga ham o'rgatuvchilardir!"¹¹ Singari hadislarni eshitganlaridan so'ng Qur'oni Karim tilovati va ta'limi uchun qattiq ishtiyoqda bo'lib, bu ta'limni boshqa ilmlardan yuqoriga qo'yganlar.

Misol: Ba'zi muhaddis ustozlar shogirdlarni avval Qur'on saboqlaridan imtihon qilib, keyin o'zining dars halqasiga qabul qilgan. Bu haqida Hafs ibn G'iyos (vaf. 194/810-y.) shunday deydilar: "Men 148-hijriy sanada A'mash Sulaymon ibn Mihronning huzuriga kelib hadisdan saboq berishlarini so'radim. U kishi: "Qur'onni yod olganmisan?", – dedilar. Men: "Yo'q", – deb javob bergan edim: "Unday bo'lsa bor, Qur'onni yod ol, keyin hadis aytaman", – dedilar. Men ortimga qaytib, Qur'oni Karimni yod oldim. Shundan so'ng u kishining huzuriga yana kelgan edim, dastlab meni imtihon qilib ko'rdilar-da keyin hadisdan saboq berdilar"¹².

E'tibor qaratsak, bu ummatning o'ziga xos xususiyatlaridan biri-ilmni o'zidan keyingilarga naql qilish va oldingilardan yetib kelgan ilm roviylarining silsila- musnadi bog'lanishining ta'minlanishiga katta ahamiyat berganiga hamda bu usulni barcha ilmlar borasida o'ta yuqori darajaga olib chiqilganiga guvoh bo'lamiz. Xususan, Qur'on va hadis ilmlari eng avvalgi o'rinlarni egallagan. Ilmda isnodning naqadar mavqega ega ekanini hadis ilmi olimlari o'z fikrlarida bayon qilishgan. Misol: Abdulloh ibn Muborak: "Agar isnod bo'lmaganida har kim xohlaganini gapiravergan bo'lar edi", – degan bo'lsa, Imom Shofi'iy: "Hadisni isnodsiz keltirgan kishining misoli xuddi kechasi o'tin yig'ishga chiqqan kishiga o'xshaydi. U bir bog' o'tin yig'dim deb o'ylaydi. Bilmaydiki, unga faqat ilon yiqqan bo'ladi", –deydilar.

¹⁰ Shayx Abdulaziz Mansur. Qur'oni Karim ma'nolarining tarjima va tafsiri. – Toshkent, 2006. "Hijr" surasi, 9-oyat.

¹¹ Shayx Abdulaziz Mansur. Sahihul Buxoriy. – Toshkent: O'zbekiston milliy indeklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2008. – B. 226.

¹² Ijzoti qurroi-l-Qur'ani-l-Karim. – B. 6.

Isnod haqida muhaddis olimlarning juda ko'p mazmunli so'zlarini keltirish mumkin. Ammo qiroat ilmi olimlarining isnodlar haqidagi qarashlari, uni to'liq o'rganish yo'lidagi ilmiy safarlari, isnodning ibtidosi va quyi vakillari, ular o'rtasidagi bog'liqlik yoki uzilishi kabi sohalarida olib borgan mashaqqatli xizmatlari xususida to'xtalishimiz o'rinlidir. Chunki isnod hadisshunoslikda bo'lgani singari qiroat ilmida ham mavjud va katta ahamiyatga egadir. Vaholanki, boshqa ilm sohalarida rivoyat yo'llari va isnodlar bilan ishlash bir qadar uzilib qolgan. Hozirgi kunda esa qiroat olimlari bu an'anani hamon davom ettirishmoqda. Ko'pchilikda Qur'on bir xil yozilgan, isnod asosida uning nimasini o'rganish mumkin, degan savol paydo bo'lishi tabiiy. Bu savolga javob topishda Payg'ambarimiz sallolohu alayhi vasallam davrlarini esga olaylik. U Zot sollallohu alayhi vasallam Qur'oni Karim Alloh taoloning huzurida qanday bo'lsa, o'sha holida Jabroil alayhissalomdan qabul qilib olgan edilar va eshitib o'rganish bilan birga u kishiga o'qib ham berar edilar.

Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilar: "Har yili Rasulullohdan Qur'on bir bor imtihon qilinar edi, vafot qilgan yillari esa ikki bor imtihon qilindilar".¹³

O'z navbatida sahobai kiromlar ham Muhammad sollallohu alayhi vasallamdan Qur'oni Karim Alloh taoloning huzurida qanday bo'lgan bo'lsa o'sha holida qabul qilib olar edilar. Asta-sekin sahobai kiromlarning ichida qiroat bo'yicha ko'zga ko'ringanlari zohir bo'la boshladilar. Ular boshqa sahobai kiromlarga Qur'oni Karim qiroatidan dars ham beradigan bo'ldilar. Qiroatda ustoz bo'lgan sahobai kiromlardan hazrati Usmon, hazrati Ali, Ubay ibn Ka'b, Abdulloh ibn Mas'ud, Zayd ibn Sobit, Abu Muso Ash'ariy va Abu Dardo roziyallohu anhumlarni misol tariqasida zikr qilishimiz mumkin¹⁴.

Katta sahobalar kichiklariga va keyinroq Islomga kirganlariga qiroatni o'rgatar edilar. Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu Abu Hurayra, Ibn Abbos, Abdulloh ibn Soib va boshqa sahobai kiromlarga qiroatdan ustoz bo'lganlar¹⁵.

Xalifa Usmon roziyallohu anhu davrlarida Qur'on qiroatida ixtiloflar ko'paydi.¹⁶ Shu sababli, u kishi bir necha adad mus'haf nusxalarini ko'chirtirib, islom yurtlariga yubordilar. Yangi olingan nusxalarni bittadan qorilar bilan turli markazlarga yuborilar ekan, halifa Usmon roziyallohu anhu faqat ushbu mus'haflarga va ular bilan yuborilgan qorilarning qiroatiga e'timod qilish, Allohning kalomi sifatida Qur'oni Karimdan nimaiki yozilgan bo'lsa, kuydirib yuborish haqida buyruq qildilar.

Keyinchalik nusxa ko'chirish yo'lga qo'yilishi jarayonida faqatgina hazrati Usmon davrlarida yozilgan nusxalarga suyanish joriy bo'ldi. Oxiriga kelib har bir nusxaning ishonchli ekanini tasdiqlash maqsadida bu nusxa "Mus'hafi Usmon" ga muvofiqdir deb yozib qo'yiladigan bo'ldi. Shunday qilib, Qur'oni Karimning harflarini yozish uslubi ham bir xilligi saqlab qolindi.

¹³ Shayx Abdulaziz Mansur. Sahihul Buxoriy. – Toshkent: O'zbekiston milliy insiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2008. – B. 222.

¹⁴ Goyatu-l-muriyd fi ilmi-t-tajvid. – B. 8.

¹⁵ Ibn al-Jazariy. An-Nashru fi-l-qiroati-l-ashara. – Bayrut, Livan. – B. 32.

¹⁶ Muhammad Tohir al-Kurdiy. Tarixu-l-Qur'ani-l-Karim. – Makka: Al-fath"matbaasi, 1946. – B. 179.

Shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, o'sha davrdagi Qur'oni Karimlarning harflariga nuqtalari qo'yilmagan edi. Chunki, bu va islomdan oldingi zamonlarda ham arab harflari nuqtalarsiz yozilar edi¹⁷.

Bu jarayon, ya'ni Qur'oni Karimni yozib, kitob shakliga keltirish uning qiroatidagi ixtiloflarga chek qo'ydi.

O'z navbatida sahobai kiromlardan keying avlod tobe'inlar ham Qur'oni Karimni Alloh taoloning huzurida qanday bo'lsa, o'sha holatda qabul qilib oldilar. Asta-sekin tobe'inlarning ichida qiroat bo'yicha ko'zga ko'ringanlari zohir bo'la boshladilar. Ular boshqalarga Qur'oni Karim qiroatidan dars beradigan bo'ldilar. Bu vaqtda esa Islom ko'p yerlarga tarqalgan, musulmonlarning soni ko'paygan va har bir o'lka o'z qorilariga ehtiyoj sezib qolgan edi. Madina, Makka, Kufa, Basra, Shom kabi shaharlarda tobeinlardan: Said ibn al-Musayyab, Mujohid ibn Jubayr, Ato ibn Raboh, Tovus, Asvad ibn Yazid, Hasan al-Basriy, Ibn Sirin, Taba'a tobeinlardan: Abu Ja'far ibn Zayd al-Qa'qo, Abdulloh ibn Kasir, Yahyo ibn Vassob, Abdulloh ibn Is'hoq, Abdulloh ibn Omir singari ko'plab Qur'on qiroatiga mohir tobein va taba'a tobeinlar ko'zga tashlandi¹⁸.

Qur'onni turli xil o'qish u nozil qilingan ilk davrda vujudga kelgan. Zero, Qur'on arab tili shevalari va lahjalariga mos ravishda nozil qilingan. Qur'onning yetti harfda nozil qilinishiga oid ilmlar eng nozik mavzulardan biri hisoblanadi. Ushbu masala keyingi davr olimlari tomonidan turli yondashuvlar asosida o'rganilib, har xil talqin qilingan. Jumladan, Hofiz Abu Hotim ibn Hibbon Bustiyning keltirishicha, odamlar bu borada 35 xil fikrni ilgari surganlar. Bunga oid ma'lumotlarni sinchiklab o'rgangan olimlar Qur'onning yetti harfda nozil qilinishi uning ba'zi so'z va harflarini talaffuz qilishda ijizat berilgan yetti xilma-xillik degan xulosaga kelganlar. Asrlar davomida Qur'on qiroatining mutavotir, mashhur hamda shozz deb ataluvchi turlari shakllanib kelgan. O'zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti Qo'lyozmalar fondida saqlanayotgan qo'lyozmada "Fotiha" surasi shozz qiroatida quyidagi shaklda o'qilishi qayd etilgan hamda olimlar va faqihlarning yakdil fikrlariga ko'ra, uni namozda o'qish durust emasligi alohida ta'kidlagan.

نستعين منك انا و نعبد لك انا . الدين يومك مُ . الرحيم الرحمن . العالمين ربّ الله نَحْمَدُ . الرحيم الرحمن الله بسم
اضالّين ال غَيْر و عليهم المَعْضُوبِ سِوَى عليهم مَنْنُتَ الذين سَبِيلَ . المستقيم اسبيل ال اُرشِدنا

Shozz qiroat turining asoschilari – Hasan Basriy (110/728), Ibn Muhaysin (123/740), A'mash (148/766), Yahyo Yazidiy (202/818) kabilardir .

Vaqt o'tishi bilan "yetti harf" tushunchasi o'z o'rnini "yetti qiroat"ga bo'shatib berdi. O'zbekistonda mustaqillik yillarida qur'onshunoslik sohasining rivojlanishi qiroat va tajvid ilmlari tarixining izchil o'rganila boshlashiga zamin yaratdi. Dissertatsiyaning kirish qismida bu haqida so'z yuritilgan. Ushbu faslda, asosan, qiroat va tajvid ilmlari tarixini ilmiy o'rganishning nazariy va metodologik jihatlari tahlil qilingan. Birinchi bobning ikkinchi paragrafi "Movarounnahrda tajvid va qiroat ilmlarining shakllanishi

¹⁷ Muhammad Tohir al-Kurdiy. Tarixu-l-Qur'ani-l-Karim. – Makka: Al-fath matbaasi, 1946. – B. 179.

¹⁸ Muhammad ibn Mahmud Havvo. Al-Madxalu ila ilmi-l-qiroat. – B. 26.

va rivoji” deb nomlanib, unda mintaqada tajvid ilmining keng tarqalishi, mashhur qorilar va qiroat olimlarining ilmiy faoliyati va yozma merosi tahlil qilingan.

Qur’onni to’g’ri o’qish qonun-qoidalari majmui – tajvid ilmi Movarounnahr hududiga islom kirib kelishi bilan oq keng tarqaldi. Muhaddislar sultoni Muhammad ibn Ismoil Buxoriy (810-870)ning shayxlari orasida ham qiroat ilmining yetuk namoyandalari mavjud edi. Jumladan, Ubaydulloh ibn Muso Abasiy (213/828)ni mana shunday olimlardan biri deyish mumkin. U mashhur qiroat olimlari, “yetti qiroat” egalari Hamza Zayyot (156/773) va Imom Kisoiy (189/805) kabilarning shogirdi hisoblanadi. Abulqosim Haysam Buxoriy ham qiroat olimlaridan bo’lib, u Imom Buxoriy yashagan davrda, IX asrning 50-yillarida shuhrat qozongan.

Tadqiqotchi D.Yusupovanning keltirishicha, Temuriylar davrida: mavlono Mu’iniddin Farohiy (907/1501), Amir Ixtiyoriddin Hasan Turbatiy, mavlono Mu’iniddin Voiz, Jamoliddin Atoulloh (905/1499), Amir Sayid Asliddin Abdulloh Husayniy (883/1478), Hofiz G’iyos (873/1468), Shamsiddin Muhammad ibn Sharafuddin Usmon (901/1495), Nizomuddin Abdulloh, Xoja Imoduddin Abdulaziz Abhariy, shayxulislom Sayfuddin Ahmad Taftazoniy (917/1511), Kamoluddin Husayn Voiz Koshifiy, Shamsuddin Muhammad Tabadgoniy (891/1486) kabi diniy ilmlarning (tafsir, hadis, fiqh, tasavvuf, qiroat va boshqa) yetuk olimlari faoliyat olib borganlar.

Sohibqiron Amir Temur davrida Samarqandga taniqli qiroat olimi Shamsiddin Jazariy (833/1429) tashrif buyurib, bu yerda bir muddat ilmiy faoliyat olib borgan. U o’zining tajvid ilmiga bag’ishlangan mashhur manzumasini – “Muqaddimat al-Jazariyya” asaridan talabalarga ta’lim berish bilan bir qatorda, Qur’on qiroatidan ijozalar ham bergan. XVI asrda samarqandlik olim Yormuhammad Samarqandiy qiroat va tajvid ilmlariga oid “Qavoid al-Qur’on” nomli asar yozgan. Unda Imom Osim va uning roviylari, qiroatlari uslubi hamda qoidalari batafsil zikr etilgan. Ushbu manbaning qo’lyozma nusxalari O’zR FA Sharqshunoslik instituti Qo’lyozmalar fondida saqlanmoqda. Ushbu asardan mavlono Aliy Qori o’zining “Muqaddimat al-Jazariyya”ga yozgan sharhida foydalangan.

Hofizi kalon laqabi bilan tanilgan Hofiz Badriddin Buxoriy qiroat ilmiga oid “Durrat al-farid” nomli asar yozgan. XVII asrda yashab ijod qilgan Hofiz Do’st Muhammad ibn Yodgor Vaziriy “Majma’ al-ajoyib” nomli kitobida yetti, o’n hamda shozz qiroatlarga oid ma’lumotlar berilgan. Muhammad Boqiy ibn Tursun Muhammad ibn Bobojon ibn Mavlono Miron Buxoriy Suktariy Subhonqulixonga bag’ishlab, Imom Shotibiy qasidasining fors tilidagi to’liq sharhini yaratgan. Ushbu asar 1914-yili Toshkentda Mavlono Aliy Qori va Muhammad Sho’laning sharhlari bilan birga nashr etilgan. Buyuk shoir Alisher Navoiy ham Qur’oni Karim, xususan, qiroat va tajvid ilmlari haqida bilimga ega bo’lgan.

Movarounnahrda qiroat va tajvid ilmlarining keng tarqalishiga ayrim hukmdorlar bu ilmlarni mutaxassislar darajasida chuqur bilgani, alohida e’tibor qaratgani hamda ularni rivojlantirishni davlat siyosati darajasiga ko’targani ham sabab bo’lgan.

Jumladan, Hofizi Kalon (927/1521) “al-Mufrada al-mufida” nomli asarida shayboniy hukmdor Ubaydullohxonning tafsir, hadis, fiqh, sarf va nahv ilmlarini chuqur bilishi haqida ma’lumot bergan .

Qiroat va tajvid ilmlarining eng atoqli vakillaridan biri Shamsiddin Jazariy (833/1429) ikki jilddan iborat “G’oyat an-nihoya fiy tabaqot alqurro” nomli asar yozgan bo’lib, unda 3955 nafar Qur’on qorilari hamda qiroat ustozlari haqida ma’lumotlar berilgan. Shamsiddin Zahabiy (749/1348) tomonidan yaratilgan “Ma’rifat al-qurro al-kibor ’ala-t-tabaqot va-l-a’sor” nomli kitobda esa 1242 nafar Qur’on qorilari va qiroat ustozlari zikr etilgan. Aytish mumkinki, mazkur qorilarning qariyb uchdan bir qismi o’zlaridan ilmiy meros qoldirganlar. Ular orasida movarounnahrlik olimlar ham bo’lib, ular yaratgan asarlarning barchasi ham bizning davrimizgacha yetib kelmagan. Ushbu asarlarning ayrimlari o’sha davrda shuhrat qozongan, qolganlari esa qo’lyozma holida qolib ketgan. Masalan, “G’oyat an-nihoya” asari muallifining keltirishicha, Yusuf ibn Muhammad Xorazmiy nomli qiroat olimi tajvidga oid “at-Taqrib” deb nomlanuvchi kitob yozgan. Biroq tadqiqot jarayonida dunyo qo’lyozma fondlarida mazkur kitobning qo’lyozma nusxalari saqlanayotgani haqida hech qanday ma’lumot uchramadi.

Qur’onni to’g’ri o’qish qonun-qoidalariga bag’ishlangan qiroat va tajvid ilmlari sohasida movarounnahrlik yuzlab olimlar faoliyat olib borganlar. O’zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining Asosiy fondida saqlanayotgan nodir qo’lyozma manbalarning aksariyatini aynan tajvid ilmiga oid asarlar tashkil etadi. Biroq ular haqida umumiy tasavvur beruvchi ma’lumotlar deyarli mavjud emas. Birlamchi hisob-kitoblarga ko’ra, arabcha manbalarning 141 tasi, forsha hamda turkiycha manbalarning esa 182 tasi tajvid ilmiga oid qo’lyozmalardir. Ularning katta qismini Imom Shotibiy (590/1194)ning “Hirz al-amoniy”, Shamsiddin Jazariy (833/1429)ning arab tilida yozilgan “al-Muqaddima” hamda O’rta Osiyo olimlaridan Mirzo Zohid (XVIII asr)ning fors tilidagi “Qavoid al-Qur’on” asarlarining nusxalari tashkil etishiga qaramay, hali o’rganilmagan, dunyo ilmiy jamoatchiligiga noma’lum, shu bilan birga, jahonning boshqa qo’lyozma fondlarida mavjud bo’lmagan bir qator manbalar ham borligini alohida ta’kidlab o’tish lozim. Ushbu nusxalar hali ilmiy muomalaga kiritilmagan bo’lib, ularning aksariyatiga mukammal ilmiy tavsif ham berilmagan. Tajvid ilmiga oid manbalarning aksari Mirzo Zohid qalamiga mansub “Qavoid al-Qur’on” asarining qo’lyozma nusxalaridan iborat. Mazkur manba bilan yaqindan tanishish jarayonida uning ustida alohida ilmiy tadqiqot olib borish zarurati mavjud ekani aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muhammad Tohir al-Kurdiy. Tarixu-l-Qur’ani-l-Karim. – Makka: Al-fath matbaasi, 1946.
2. Muhammad ibn Mahmud Havvo. Al-Madxalu ila ilmi-l-qiroat.
3. Shayx Abdulaziz Mansur. Sahihul Buxoriy. – Toshkent: O‘zbekiston milliy insiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2008.
4. Goyatu-l-muriyd fi ilmi-t-tajvid.
5. Ibn al-Jazariy. An-Nashru fi-l-qiroati-l-ashara. – Bayrut, Livan.